

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ
ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА
УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НАПРН УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА НАПРН УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМЕНІ
МАРЗЄЄВА» НАМН УКРАЇНИ

ПРОГРАМА

круглого столу

«Євроінтеграційні процеси в сучасній науці та освіті України»

Напрями обговорення:

1. Законодавче підґрунтя до євроінтеграційних змін.
2. Європейські цінності та їх вплив на трансформації ставлень сучасної молоді.
3. Психологічні аспекти адаптації української системи освіти до європейських стандартів.
4. Професійна і психологічна готовність педагогів до реалізації євроінтеграційних ініціатив.
5. Історичне значення спадку українських вчених, педагогів, митців у європейському науково-культурному просторі.

ЛІНК ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ В ZOOM:

<https://us05web.zoom.us/j/87167504708?pwd=g3aQnbtTbMVSTAtyoNaTxV7P8sovWm.1>

Ідентифікатор конференції: 871 6750 4708

Код доступу: 9fisTu

Регламент роботи круглого столу:

10.50 – 11.00 – Підключення учасників.

11.00 – 13.00 – Доповіді учасників.

13.00 – 13.15 – Підбиття підсумків.

<https://ipood.com.ua/novini/vrointegracijni-procesi-v-suchasniy-nauci-ta-osviti-ukrani-2025/>

23.06.25 р., м. Київ

Доповіді учасників круглого столу:

Освіта в еміграції: голос українських учителів у Польщі

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Професійний розвиток викладача ЗВО в умовах інтеграції до європейського освітнього простору: сучасні моделі

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Психологічний супровід науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах євроінтеграції

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Готовність учителів англійської мови до реалізації євроінтеграційних ініціатив

Баранова Лілія Миколаївна – викладач англійської мови Інституту державного управління і наукових досліджень у сфері цивільного захисту.

Основні м'які навички, що цінуються у європейському освітньому просторі

Білоус Оксана Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Психологічні аспекти адаптації учителів фізичної культури в європейському науково-культурному просторі

Бондар Віталій Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Особливості розвитку неформальної освіти в європейському науково-культурному просторі

Ващенко Любов Іванівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Обговорення актуальних питань євроінтеграції освітньої сфери України в сучасних реаліях

Внукова Наталія Миколаївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри банківської справи і фінансових послуг Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Підготовка та імплементація наукової мобільності аспірантів і докторантів

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Розвиток громадянської свідомості та патріотизму молоді у відповідності до базових цінностей Європейського Союзу

Ворвувль Анна Андріївна – здобувачка вищої освіти 3 курсу освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціальності 053 «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Сучасні підходи до фахової підготовки працівників екстрених мобільних бригад прифронтових територій

Герасимова Ксенія Михайлівна – магістрантка кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Академічна мобільність магістрантів-психологів: сучасні можливості набуття фахових компетентностей

Герасіна Світлана Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Інтеграція України до Євросоюзу з точки зору психології: індивідуальні та колективні виміри змін

Глобенко Ольга Леонідівна – здобувачка вищої освіти 3 курсу освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціальності 053 «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Професійна готовність майбутніх учителів початкових шкіл до реалізації євроінтеграційних стандартів

Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів НВК «Оболонь» м. Києва.

Цифровий аспект розвитку професійної компетентності педагогів у контексті європейських освітніх практик

Годецька Тетяна Іванівна – науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України.

Педагогічна практика підготовки вчителів в Угорщині

Годлевська Катерина Василівна – кандидат педагогічних наук (PhD), старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Європейський досвід розвитку медіакомпетентності сучасного науковця

Головченко Марина Вікторівна – молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Аксіологічні орієнтири сучасного вчителя Нової української школи

Гребеніченко Юлія Михайлівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Історичне значення спадку університетів третього віку в Республіці Польща

Гришко Вікторія Вікторівна – менеджер навчально-методичного центру «Освіта для майбутнього».

Науково-педагогічні школи у зарубіжному вимірі

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Правові аспекти організації та здійснення професії консультанта з питань промислової власності у Румунії

Губіна Ганна Леонідівна – кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.

Особливості системи професійної орієнтації в країнах Європейського Союзу

Заєць Іван Віталійович – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Резильєнтність як європейський освітній стандарт: інтеграція українського досвіду в контексті війни

Іванова Оксана Вікторівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Освіта впродовж життя як нагальна потреба у вимірі євроінтеграційного вектору розвитку

Івачевська Дарина Василівна – здобувачка вищої освіти 3 курсу освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціальності 053 «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Розвиток професійної і психологічної компетентності педагогічних працівників у контексті євроінтеграції

Ігнатович Олена Михайлівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Вплив євроінтеграційних процесів цифровізації на професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Розвиток профорієнтаційної компетентності педагогічних працівників з урахуванням досвіду розвинених країн

Коляда Максим Миколайович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Формування професійної готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інноваційної музично-педагогічної діяльності: зарубіжний досвід для України

Котелевський Іван Володимирович – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

Актуалізація академічної мобільності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Змішане навчання у закладах вищої освіти України та зарубіжжя: активізуючі та стримуючі чинники у набутті освітніх компетенцій

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук (PhD), старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Співголова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України.

Сучасні виклики цифровізації сфери освіти і науки

Кучерявий Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Позитивні та негативні тенденції педагогічної освіти України в обрисах євроінтеграції

Лавріненко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Формування емоційної культури майбутніх вчителів початкових класів як фактору стійкого освітнього розвитку

Літвін Юлія Олександрівна – аспірантка II курсу спеціальності 053 «Психологія» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Європейська хартія дослідників: основи розвитку привабливої дослідницької кар'єри європейського ринку праці для дослідників

Лукань Марія Олександрівна – доктор філософії в галузі права, молодший науковий співробітник, відділу правового забезпечення інноваційної діяльності Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.

Трансформаційна діяльність сучасного університету під впливом цифрової трансформації освіти та євроінтеграційних процесів

Лучанінова Ольга Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України.

Співпраця науки і бізнесу: нові горизонти для українських інновацій

Любчич Анна Миколаївна – кандидат юридичних наук, старший дослідник, учений секретар Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.

Особливості менталітету української молоді та молоді країн ЄС

Маркович Марія Олексіївна – здобувачка вищої освіти з курсу освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціальності 053 «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Позитивний досвід викладацької діяльності у навчальних освітніх закладах України та Німеччини

Мартинюк Вікторія Валентинівна – вчителька німецької мови Одеського ліцею № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міської ради, м. Одеса та Goethe-Institut Німеччина.

Професійна і психологічна готовність викладачів закладів вищої освіти до реалізації освітніх інновацій в умовах євроінтеграції

Маршицька Вікторія Вячеславівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, молодший науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Адаптація професійного розвитку вчителів польської мови до європейських стандартів

Маслова Тетяна Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії с. Івано-Піль Іванівської сільської ради Вінницької області.

Організаційно-педагогічні бар'єри та шляхи їх подолання в процесі адаптації освітньої системи України до європейських стандартів (на матеріалі інтеграції освітніх потреб жестомовних здобувачів)

Міськов Геннадій Васильович – молодший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, аспірант Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Інформаційно-аналітичний супровід застосування інструментів івент-менеджменту в контексті інтеграції до Європейського дослідницького простору: виклики й можливості в цифровому середовищі

Острянська Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. вченого секретаря, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ, Україна.

Вікові особливості психологічної адаптації педагога до світових змін

Павлик Наталія Василівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Професійний та особистісний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти: інноваційні практики

Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Готовність викладача до вдосконалення викладання психолого-педагогічних дисциплін як умова реалізації євроінтеграційних принципів якості в освіті

Петренко Лариса Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Євроінтеграційні процеси у сфері інноваційної діяльності: окремі правові питання розвитку енергетичної системи України

Подрез-Ряполова Ірина Валеріївна – кандидат юридичних наук, завідувач наукового відділу правового забезпечення інноваційної діяльності НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.

Проблеми адаптації змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів у Республіці Туреччина до європейських стандартів

Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України.

Психологічні практики підтримки ресурсності педагогічних працівників у період зовнішніх загроз та стресового перенавантаження

Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів: досвід, що є актуальним для країн ЄС

Радомський Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Готовність педагогів інклюзії до професійної діяльності в умовах цифровізації освіти

Рашидова Світлана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, в.о. заступника директора з наукової роботи ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського.

Науково-аналітичний супровід процесів цифрової трансформації підготовки освітянських кадрів: психолого-педагогічний контекст

Ростока Марина Львівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України.

Вплив сучасної освіти на особистісне зростання молоді

Савостьяненко Маріна Анатоліївна – здобувачка вищої освіти 3 курсу освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціальності 053 «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Самоосвітня діяльність науково-педагогічних працівників: мотиваційна складова як детермінанта неперервного розвитку

Самко Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Готовність внутрішньо переміщених осіб до реалізації євроінтеграційних ініціатив

Свідерський Ігор Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Психолого-педагогічний супровід підготовки вчителя української мови: національний досвід та європейські пріоритети

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, керівник Центру освітньо-наукового партнерства і мережевої взаємодії Сумського державно-го педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Дотримання принципу академічної доброчесності у написанні наукових робіт студентами НУБіП України

Симоненко Євгенія Олександрівна – здобувачка вищої освіти 3 курсу освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціальності 053 «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Науково-методичний супровід психолого-педагогічної підготовки магістрантів в закладах вищої педагогічної освіти у контексті євроінтеграційних процесів

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Євроінтеграційний напрям роботи кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття»: пропозиції та плани подальшої діяльності

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Голова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Тенденція до старіння населення в країнах ЄС та способи психологічної підтримки літніх жінок

Струневич Олена Дмитрівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Освітні протиріччя між вимогами МОН та потребами школи у підготовці сучасних вчителів

Татауров Віктор Петрович – вчитель інформатики Кам'янець-Подільської гімназії №2 ім.Т.Г.Шевченка Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області.

Вплив європейського досвіду на діяльність вишів України

Татаурова-Осика Галина Петрівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Цифрова трансформація викладача як потреба сучасного освітнього середовища

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Історичне значення психологічного спадку Г. С. Костюка в європейському науково-культурному просторі: інформаційний супровід в умовах цифровізації освіти

Углова Ольга Віталіївна – молодший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України.

Інтелектуальний внесок українських науковців у розвиток європейських країн

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Синергія класичних та новітніх концепцій формування особистості психолога у ракурсі професійного самоздійснення у воєнний час

Хомич Галина Олексіївна – кандидат психологічних наук, професор кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Зарубіжні моделі класифікації соціально-емоційних навичок

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Інсайди українських і польських університетів щодо професійної підготовки майбутніх учителів історії у європейському освітньо-науковому просторі

Черевичний Геннадій Семенович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Історико-культурна спадщина українських психологів: наукова парадигма формування професійної ідентичності сучасного психолога

Чижма Діана Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Психологічні умови становлення креативності майбутніх учителів початкової школи

Чудакова Олена Миколаївна – науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

Психологічне підґрунтя до впровадження та реалізації євроінтеграційних процесів в освітньо-науковому просторі України

Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Європейські стандарти підготовки корпоративних андрагогів

Юречко Лариса Павлівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Психологічна готовність дорослих до розвитку фінансової грамотності в Україні та ЄС

Юречко Святослав Павлович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ

Євроінтеграційні процеси в сучасній науці та освіті України: програма круглого столу.
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (23.06.2025).
/ [упоряд.: Шевенко А.М., та ін.]. Київ, ZENODO. 2025. 11 с.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17804204>

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ
ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮОНА НАПН УКРАЇНИ
м. Київ, вул. М. Берлінського, 9.

ipood.info@gmail.com | www.ipood.com.ua | www.ipoodhab.com